

DOI:

*Шандиба Діана, студентка,
науковий керівник – старший викладач каф. 801 Богдан О. М.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

***Сучасні тенденції розвитку документаційного забезпечення
управлінської діяльності державних органів влади України***

Управлінська діяльність державних органів влади в Україні потребує ефективного документаційного забезпечення для забезпечення прозорості, відповідності законодавству та оперативного прийняття рішень. У сучасному цифровому світі документаційне забезпечення піддається значним трансформаціям, що сприяють поліпшенню процесів управління й співпраці між державними органами влади.

Розглянемо ключові тенденції розвитку документаційного забезпечення управлінської діяльності державних органів влади в Україні.

- Електронне документообіг та електронний архів.

Однією з головних тенденцій є перехід до електронного документообігу та створення електронного архіву документів. Це дозволяє забезпечити швидку передачу, обробку та збереження документів, а також полегшує пошук та доступ до необхідної інформації. В Україні вже впроваджено систему "Електронного кабінету" для забезпечення документообігу та обміну інформацією між державними органами.

- Використання електронного підпису.

Електронний підпис стає все більш поширеним у документаційному забезпеченні управлінської діяльності. Він забезпечує юридичну вагу та автентичність електронних документів, що підписуються. Застосування електронного підпису дозволяє зменшити витрати на друк та зберігання паперових документів, а також забезпечує вищий рівень безпеки та захисту інформації.

- Упровадження систем електронного документообігу та документообігу у формі електронних сервісів.

З метою поліпшення ефективності та зручності документаційного забезпечення управлінської діяльності державні органи влади в Україні впроваджують системи електронного документообігу та документообігу у формі електронних сервісів. Це дозволяє забезпечити швидку передачу та обробку документів, спростити процеси реєстрації та контролю

документів, а також забезпечити доступ до них через веб-портали та мобільні додатки.

- Використання хмарних технологій.

Хмарні технології дозволяють зберігати та обробляти великий обсяг документів без необхідності власного обладнання та інфраструктури. Вони забезпечують гнучкість, масштабованість та безпеку зберігання документів, а також полегшують спільну роботу та обмін інформацією між державними органами.

- Розвиток електронних сервісів для громадян.

Управлінська діяльність державних органів влади все більше спрямована на надання електронних сервісів для громадян. Це означає, що документаційне забезпечення має бути орієнтоване на забезпечення зручного доступу до інформації та електронного взаємодії з державними органами.

Отже, сучасні тенденції розвитку документаційного забезпечення управлінської діяльності державних органів влади в Україні характеризуються переходом до електронного документообігу, використанням електронного підпису, упровадженням систем електронного документообігу та документообігу у формі електронних сервісів, використанням хмарних технологій та розвитком електронних сервісів для громадян. Ці тенденції сприяють покращенню ефективності, зручності та безпеки управлінських процесів, сприяють прозорості та взаємодії між державними органами та громадянами.